

ENFOQUES EPISTÊMICOS FUNDAMENTADOS NA ÉTICA EM PESQUISA NAS CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E DA SAÚDE

*Afonso Celso S Ribeiro F.
Antonio Augusto D. Andrade
Lindamir Pozzo Arbigaus
Rogério Batista de Souza
Wagner Curse de Souza*

DOI: 10.5281/zenodo.7646266

1. INTRODUÇÃO

A escala global de produção científica tem aumentado substancialmente, embasando o fato que a pesquisa é uma das primícias do campo de crescimento da ciência. Partindo do pressuposto que fazer ciência é produzir conhecimento científico, surge a necessidade da regulamentação dos processos e a descrição de um caminho para a produção acadêmica.

Diante da dimensão da ética em pesquisa, a multidisciplinaridade dos profissionais que utilizam e embasam suas pesquisas através deste recurso; este trabalho tem propósito de analisar de forma didática algumas abordagens sobre a seguinte problemática: De que forma os enfoques epistêmicos fundamentados na ética em pesquisa se correlacionam nas diferentes áreas das ciências sociais, humanas e da saúde através de pesquisa descritiva e bibliográfica.

Da necessidade de se fazer ciência a partir da pesquisa, a organização é feita de forma a fazer uma introdução e compreensão sobre o lançamento da Resolução 466 de 2012 e Resolução 510 de 2016, buscando elementos e pontos críticos nos seus artigos e capítulos para a formulação da ideia central com enfoque epistêmico.

Os procedimentos metodológicos partem de consulta e análise de material científico atualizado nas literaturas nacionais e internacionais, utilizando-se das plataformas de pesquisa Mendeley, Cochrane, BIREME sobre a temática Ética na pesquisa científica nas ciências sociais, humanas e na saúde, produzindo uma reflexão multiprofissional paralela entre as ideias de Popper e o posicionamento da ética frente a realidades como a Lei geral de proteção de dados e os princípios constitucionais.

2. ENFOQUES PRIMORDIAIS E A CONCEITUAÇÃO SOBRE ÉTICA NA PESQUISA

A Resolução 466 foi promulgada em 2012, com o intuito de esclarecer aos pesquisadores e pesquisados sobre os riscos e benefícios da pesquisa para projetos que envolvam seres humanos, assegurando os princípios éticos na pesquisa científica.

A Resolução 510 foi promulgada em 2016, pelo CNS – Conselho Nacional de Saúde, com a aprovação das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos.

O documento expressa respeito e consideração sobre a necessidade da pesquisa, importância da ética na pesquisa, considerando inúmeros elementos que serão discutidos neste trabalho, a resolução estabelece medidas de orientação, regulamentação e proteção à pesquisa para as áreas de ciências sociais e humanas, conforme descrito por BRASIL (2016, p.1):

Considerando que as Ciências Humanas e Sociais têm especificidades nas suas concepções e práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece uma aceção

pluralista de ciência da qual decorre a adoção de múltiplas perspectivas teórico-metodológicas, bem como lidam com atribuições de significado, práticas e representações, sem intervenção direta no corpo humano, com natureza e grau de risco específico.

O plenário do Conselho responsável pela formulação da resolução 510/2016 é formado por cidadãos das mais diversas áreas, como profissionais da saúde, usuários, gestores e prestadores de serviço. Os membros são eleitos por processo eleitoral e têm como missão a fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas em saúde, determinando as bases gerais dos programas de proteção a saúde do Brasil.

Com a publicação da resolução 510/2016 e a necessidade de aprovação de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos no CEP- CONEP – Conselho nacional de ética em pesquisa através de plataforma própria (com algumas exceções), abre-se uma dúvida para a unilateralidade entre a ética em pesquisa para a saúde e a ética em pesquisa para as ciências sociais e humanas, que atuam sobre o campo do humano, também de forma indireta.

Um aspecto interessante a ser considerado é que ambas as áreas do conhecimento (saúde, ciências humanas e sociais) são formadas “por pessoas”, “para as pessoas” e envolvem pessoas e a partir desta resolução passam a ser reconhecidas oficialmente pelo sistema de ética em pesquisa brasileiro.

Para Minayo (2019), as ciências sociais e humanas trabalham com a interpretação das pessoas sobre seus atos, buscando compreensão e contribuição para o avanço da consciência crítica e da ação social transformadora. Esta ação transformadora baseia-se em um conhecimento prévio, desenvolvido e elaborado através da busca pelos conceitos, pela metodologia, da pesquisa e da capacidade de análise crítica sobre o tema e sobre o processo.

O poder de transformar uma pesquisa da área de ciências sociais, humanas e da saúde em ciência perpassa pelos critérios da cientificidade e da tipicidade da pesquisa, utilizando-se de fundamentos epistemológicos, que devem ser pautados na ética, contribuindo para uma pesquisa verdadeira e segura para ambos: pesquisador e pesquisado.

O conceito de ética na saúde vem do conjunto de normas e valores morais que conduzem o comportamento humano dentro da sociedade que devem ser respeitadas e aplicadas por todos os profissionais, respeitando assim a necessidade do paciente de forma humanizada, conquistando gradualmente a sua confiança técnica e moral, a fim de ser reconhecido não só pelo seu trabalho, mas também pela sua conduta profissional. Através da ética o profissional consegue refletir sobre a essência que envolve os valores e princípios que compõe a moral.

As profissões na área da saúde no Brasil têm os seus conselhos de classe o qual tem como principais funções registrar, fiscalizar e disciplinar a respectiva profissão, além de representar o juízo e fora dele, os interesses gerais e individuais dos profissionais a fim de assegurar a qualidade dos serviços prestados, tendo o código de ética o regulamentar os direitos e deveres dos inscritos no conselho, zelando pela observância dos princípios do código.

Para Rego (2001), considera que ser ético não decorre apenas de seguir um código de ética ou leis, sendo que estes são resultados de acúmulo de experiências passadas, tendem a sofrer sempre mudanças com o passar do tempo. Para o processo de reforma em um código, seja ele profissional ou não, busca-se adequá-lo ao que se transformou em socialmente aceito. Nessa perspectiva de mudança, o conhecimento é necessário e faz o elo de ligação entre o passado e futuro. O conhecimento advindo da pesquisa e da análise crítica dentro dos diversos campos da ciência trazem a possibilidade de mudança e de contribuição para o que se tem e que precisa ser mudado.

No Brasil, novas diretrizes e normas foram modificadas ao longo dos anos para que a ética na pesquisa científica pudesse oferecer mais segurança principalmente aos seus participantes, permitindo uma evolução de conceitos e uma nova visão de eticidade.

2.1 ILUMINAÇÕES ÉTICAS E FILOSÓFICAS PARA A APLICABILIDADE DAS LEIS

O Estado, assim como o Direito, não são componentes estáticos, em decorrência da alternância de valores e interesses da sociedade. Determinados institutos que são, por vezes, teorizados e muito bem fundamentados e que em certos momentos históricos foram imprescindíveis para a sedimentação e legitimação das instituições jurídicas, podem-se tornar obsoletos e atravancadores da atuação estatal. A partir disso, é imperioso considerar necessárias releituras de institutos e dogmas jurídicos.

Observa-se, entretanto, que não é bastante para atingimento da finalidade do interesse da coletividade que o Estado esteja subsumido ao imperativo legal, há de ser observada a necessidade de cumprimento dos ditames Constitucionais, quando se evolui do Estado de Direito para o Estado Democrático de Direito. No sentido de interpretação e compreensão da aplicação da lei perante a Administração, é possível identificar, de acordo com a atividade administrativa exercida, momentos em que se possui maior ou menor vinculação ao mandamento legal. Por isso, e para maior compreensão da temática a ser desenvolvida, convém-se resgatar a tradução da legalidade a partir de modelos de adoção da lei por parte do Estado.

Ainda, no que tange ao pensamento liberal iluminista, a lei, produto da razão, decorrente da atuação dos representantes legitimamente postos, com a capacidade de disciplinar qualquer assunto relevante, tratava-se da mais importante fonte do direito. E, mais especificamente na Europa, em decorrência do controle constitucional tardio, desenvolveu-se um positivismo legalista que conduziu a uma quase divinização da lei.

Quando o Estado possui o poder-dever de disciplinar determinadas matérias (competência legislativa) ou executar determinadas tarefas (competência administrativa) realiza a sua atividade em conformidade com o mandamento Constitucional.

No que tange aos seus misteres, em especial à normatização das matérias, ocorre a repartição de competências na qual a estrutura estatal é desenhada de modo a ser compatibilizada com a forma federativa de Estado, conforme a inteligência dos artigos 1º e 18 da Constituição Federal. Nota-se haver a repartição de competências adotando-se a predominância do interesse dos entes federados, de modo que à União recaem matérias de interesse geral ou nacional, ao passo que aos Estados matérias e assuntos de interesse regional, já aos Municípios recaem assuntos de relevância local. (POPPER, 2001, p. 482).

Todavia, nem sempre há uma simples aplicação do princípio da predominância do interesse, diante da complexidade de relações às quais o Estado contemporâneo se compromete com consequente ampliação de suas tarefas. Para tanto, há na divisão das competências o rompimento com o federalismo dual e a aplicação de critérios que fazem, por vezes, áreas exclusivas ou privativas com possibilidade de delegação, da mesma forma há as competências comuns – chamado federalismo em cooperação, a fim de que os entes políticos, em união de esforços, envidem empenho no sentido de efetivar as atribuições constitucionalmente delineadas – bem como setores cuja competência seja concorrente, caso em que é deferido aos Estados a competência suplementar diante das normas gerais editadas pela União. (SILVA, 2004, p. 483).

Observa-se que, em decorrência da contemporânea postura estatal frente ao pluralismo social, ao contrário do que se propunha a concepção liberal, há inúmeras fontes normativas e órgãos e agentes com legitimação para a criação de normas jurídicas. A partir da atuação da Administração na utilização de suas prerrogativas funcionais no intuito de fazer valer o interesse público nas relações sociais, são entregues os poderes, que se constituem em misteres de sua atuação, perfazendo-se como poderes-deveres, visto que ao tempo em que são prerrogativas, traduzem-se em deveres, deste modo, várias são as fontes normativas eleitas visando ao atendimento de critérios, como: razões territoriais, divisões de funções, descentralização, divisão constitucional dos Poderes ou até mesmo pela especialização técnica para regulação de determinada matéria ou setor da atividade social (POPPER, 2001, p. 11).

Observa-se que, quando há o comprometimento do Estado em desenvolver uma gama de atribuições no sentido de efetivar direitos de cunho social haverá o aumento do aparato estatal e maior necessidade de adoção de critérios para sua execução. A partir daí, o modelo de Estado cegamente pautado pela lei, ao passo que proporciona ao cidadão a segurança jurídica de que será, em tese,

defendido de arbitrariedades, alija o mesmo cidadão da efetivação de direitos propostos em Constituições prospectivas ou dirigentes.

Permeia-se no campo normativo o objeto de celeuma da doutrina e jurisprudência no que se refere, em especial, a atribuição de força vinculativa, abstrata e geral, a partir de ato normativo editado por uma entidade da esfera de organização da administração descentralizada.

A discussão situa-se, dentre os fundamentos, a partir da ideia de que, de um lado, existe o princípio da legalidade, com previsão no inciso II, do artigo 5º da Carta Magna que assim dispõe: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, ao passo que, há ato normativo infralegal impondo obrigações ou restrições a direitos de modo que se avança na competência legislativa delegada, que em plano teórico, deveria limitar-se à explicar e trazer condições para a execução da lei.

No exercício da atividade de disciplinar as matérias que lhes são afetas, os entes políticos utilizam-se de atos normativos que passarão a compor o ordenamento jurídico e a reger – de maneira geral e abstrata – as relações intersubjetivas. A partir disso, faz-se importante compreender a expressão “ato normativo”, visto que pode ser equivocadamente empregado ou entendido. Portanto, normativo trata-se do ato que é emanado pelo Estado no intuito de, geral e abstratamente, regular condutas observando os ditames constitucionais ou legais. (POPPER, 2001, p. 60).

O ato normativo, ainda, trata-se de gênero de cujas espécies compreendem: ato normativo originário e ato normativo derivado. O primeiro é aquele no qual a ideia é a edição de normas que instituem novos direitos, pois seu fundamento de validade deriva diretamente da Constituição Federal; à medida que o ato normativo derivado é aquele cujo escopo é a explicação ou especificação de assunto normativo já existente, visando à sua execução e conhecimento da população no plano prático. (CARVALHO FILHO, 2016, p. 60).

No mesmo sentido Eros Grau (*apud* POPPER, 2001, p. 151), já considerava: “função normativa como aquela de emanar restituições primárias – seja em decorrência do exercício do poder originário para tanto, seja em decorrência do poder derivado – contendo preceitos abstratos e genéricos”

Nota-se, portanto, que como forma de fundamentar a atuação do modelo estatal a partir do período liberal, adotou-se não somente a compreensão de que cada indivíduo abdique de parcela de sua liberdade em prol de um bem maior, mas por quem, temporariamente, esteja no exercício do Poder delegado pelo povo, pois imprescindível é a necessidade de sujeição ao imperativo legal.

Nesta parte dos nossos enfoques epistemológicos, queremos servir-nos do pensador Karl Popper, a partir de sua obra “A Lógica da Pesquisa Científica”, para justificarmos o princípio da mutabilidade das Leis, após o suceder dos tempos, quando já se tornam incongruentes para os seus novos tempos.

Contrariamente ao que postula a teoria tradicional, a partir da perspectiva da Teoria Crítica, Horkheimer (1980) afirma que a ciência possui inúmeras conexões com a realidade social, no que diz respeito aos processos de desenvolvimento e transformação do conhecimento científico, à escolha de seus objetos de estudo e questões de pesquisa e às suas aplicações práticas, fatores considerados pela visão tradicional como “externos” à ciência. Assim, Horkheimer (1980) considera que a ciência, como forma de trabalho socialmente produzida, responde à lógica da divisão do trabalho vigente na sociedade na qual ela emerge, possuindo, no caso da teoria tradicional, uma função de reprodução e conservação da ordem estabelecida. Dentro desta lógica, na perspectiva da teoria tradicional, o cientista não pode e não deve fazer juízos de valor, ou se preocupar com os possíveis usos e aplicações do conhecimento por ele produzido, restringindo seu trabalho aos aspectos exclusivamente “intracientíficos” de seu ofício.

Este distanciamento do cientista de questões éticas ou valorativas constitui o princípio positivista da neutralidade da ciência, de acordo com o qual o cientista deve se manter afastado da realidade social, ainda que a sociedade seja seu objeto de estudo. Dessa forma, ao ser aplicada ao campo das ciências sociais, a teoria tradicional acaba por veicular uma ideologia conservadora. Tal como observam Horkheimer e Marcuse (1980, p. 155) “A teoria em sentido tradicional, cartesiano [...]

organiza a experiência à base da formulação de questões que surgem em conexão com a reprodução da vida dentro da sociedade atual”.

A partir de um olhar à luz do pensamento popperiano, quaisquer eventuais “erros” considerados nas leis – referindo-nos às suas essências, deve-se observar nos mesmos, não um mal que deve ser evitado através de procedimentos metodológicos específicos, haja vista que os erros, enquanto referentes às suas matérias sobre as quais as leis são referências são intrínsecos ao devir das mesmas leis. Lembrando que as leis são referências nos seus devidos tempos, enquanto não surgem outras que as superem e as tornem obsoletas.

Servindo-nos de Popper, afirmamos que as leis também não podem se fundamentar em princípios de indução como meio de auto validação, como pensaram teóricos do Círculo de Viena, os quais são refutados por Popper, pois criaram o chamado critério de verificabilidade. Empiricamente falando, o que é bom para alguns não o é, necessariamente, para todos, ao menos do ponto de vista da experiência subjetiva.

Para Popper, que concorda com David Hume, os enunciados particulares não podem ser usados para justificados, conclusões universais, pois observações futuras podem refutar as observações anteriores. O que se depreende necessariamente aqui é que os conceitos de verdade, para Popper, são permeados das condições históricas nos momentos em que eles são formulados, e são verdadeiros para os tempos em que foram construídos. Ressalta-se que Popper refere-se às questões empíricas, e nesta temática, não está se referindo a questões metafísicas, portanto, não empíricas.

Portanto, nenhuma lei, sobretudo quanto maior a sua extensão, pode ter os princípios de sua validação, como boa e verdadeira, e coerente, para todos, pois isto é impossível empiricamente falando. Primeiro porque se testássemos os pareceres de todas as pessoas, veríamos que não haveria probabilidade de que elas fossem promulgadas, segundo que, quanto mais os dias, semanas, meses, anos passam, as razões históricas que ensejam tais leis vão se alterando. Assim, as leis não são verdadeiras, elas são convenções de alguns, por voto direto ou representativo, e, portanto, não são fruto das experiências individuais que se expressam. Toda lei, neste sentido, carrega um mínimo de imposição, talvez, uma ditadura, neste aspecto experimental. Segundo Popper, “[...] do ponto de vista lógico, haver justificativa no interferir enunciados universais de enunciados singulares, independentemente de quão numerosos sejam estes; com efeito, qualquer conclusão colhida desse modo sempre pode revelar-se falsa”. E o mesmo autor exemplifica: “[...] independentemente de quantos casos de cisnes brancos possamos observar, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos”. Popper (2001, p. 28).

Assim como para Popper, a ciência é feita por contínua construção de hipóteses e de proximidades com a realidade, pois:

(...) sucessão de pensamentos, frutos da imaginação criadora do homem, que historicamente se aproxima cada vez mais da verdade (ao mesmo tempo que, num certo grau, transforma essa mesma verdade, ao transformar o mundo que nos cerca, parecendo afasta-la para uma fronteira cada dia mais distante, sempre capaz de uma explicação cada vez mais abrangente dos fenômenos observáveis, movida sempre pela crítica de nossos erros e pela refutação sucessiva das teorias, uma após a outra, refutações estas que colocarão novos problemas a serem enfrentados, novas perguntas a serem respondidas. (SCHMIDT, P.; SANTOS, J. L. 2007).

Popper é enfático ao entender que todas as teorias, mesmo as não refutáveis, por serem frutos de experimentações, tem elementos metafísicos, no sentido humano, de além da física, por serem de significados, interpretações, elucubrações passíveis de serem reformuladas por novos experimentos que vão requerer novas e transcendentais interpretações. Assim, podemos ordenar as realidades, mas nunca temos condições de saber se estamos certos ou errados.

Karl POPPER (2001, p. 119) relata em sua obra que os seres vivos estão sempre compelidos na resolução de problemas. Porém, os ensaios são avaliados (falseados), tentando eliminar os erros.

Em outras palavras, assim que surge um problema, as espécies vão tentar resolvê-lo. Enquanto se espera que uma solução seja encontrada, vários modelos são testados, removidos, modificados. Ao buscar o último padrão que resolve o problema, esse novo comportamento é repetido e continuado, até que surja um novo problema, que o transforma. Portanto, o problema é resolvido a partir de uma teoria de teste.

O que se sugere é a eliminação de erros, a tentativa de refutar uma teoria. Quando você testa, não procura confirmação, procura falhas. Se o erro for observado, outra hipótese deve ser buscada.

Na tentativa de testar a teoria, eventualmente encontramos outro problema que não antecipou nem resolveu pela primeira teoria. Portanto, será necessário procurar outra teoria, que terá de ser testada novamente. Mas obrigatoriamente a segunda teoria terá maior carga de conteúdo, pois ela é derivada da primeira e resolve mais problemas, inclusive o primeiro problema. A melhor teoria é aquela que sobrevive aos testes e que mais pode resolver problemas, e que apresenta maior possibilidade de ser testada, ou seja, de ser falseada.

Assim, não é possível dizer que a teoria é verdadeira, mas apenas dizer que a teoria ainda é verdadeira. Para que as teorias sejam testadas, é necessário que elas estejam formalizadas, enunciadas, escritas ou impressas. Se uma teoria é formulada de tal forma que não pode ser falsificada, não é uma teoria científica objetiva. A maneira como construímos a teoria indicará se é um conhecimento objetivo ou subjetivo, a construção deve ser no sentido de que pode ser atacada.

É possível complementar com Popper:

[...] iniciamos nossas investigações partindo de problemas. Sempre nos encontramos numa situação problemática e escolhemos um problema que esperamos poder solucionar. A solução, que sempre tem o caráter de tentativa, consiste numa teoria, numa hipótese, numa conjectura. As várias teorias rivais são comparadas e discutidas criticamente, a fim de se identificar suas deficiências; os resultados permanentemente cambiantes, sempre inconcludentes, dessa discussão crítica, formam o que poderia ser denominado a ciência do momento. (1986, p. 94).

A evolução da ciência, ou ciência do momento, é aquela que está em discussão, em teste. Esta passa a ser analisada de forma crítica pela necessidade de solução. Trazendo este contexto da ética na pesquisa, percebe-se que a ética vem sendo analisada desde a Constituição Federal de 1988, na busca pela homeostasia entre pesquisado e pesquisador, mas dependem também da transmutação global que é capaz de subverter as conquistas contemporâneas.

2.2 A ÉTICA EM PESQUISA CIENTÍFICA SOB O VIÉS PRINCIPOLÓGICO CONSTITUCIONAL

Ao tratarmos sobre a ética em pesquisa, insta destacar que este termo tem diversas significações e significados numa determinada abordagem e, conseqüentemente, o pesquisador sem adotar a postura ética imbricada aos princípios transcenderá a qualquer regulamentação, isto porque, o nosso ordenamento jurídico normativo não é suficiente para acolher as pluralidades de situações que aquele irá se deparar ao longo da sua pesquisa.

Em vista disso, ainda que a Resolução 510/2016, exarada pelo Conselho Nacional de Saúde, normatize e imponha limites no campo de atuação dos pesquisadores no âmbito das Ciências Humanas e Sociais, com o intuito de valorar a ética durante toda a pesquisa científica, não é o bastante para assegurar os direitos fundamentais dos atores envolvidos na pesquisa, bem como a integridade da Dignidade da Pessoa Humana.

Ademais, cumpre salientar que esta Resolução, por ser a primeira norma a tratar especificamente sobre as Ciências Humanas e Sociais representa um grande avanço na seara da

sistematização da pesquisa sob o viés da ética, sendo isso bastante perceptível nas considerações iniciais, vejamos especificamente três destas considerações:

Considerando que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos; (...)

Considerando que a pesquisa em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício dos direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de modo a prevenir e evitar possíveis danos aos participantes; (...)

Considerando os documentos que constituem os pilares do reconhecimento e da afirmação da dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 e a Declaração Interamericana de Direitos e Deveres Humanos, de 1948. (BRASIL, 2016)

Nesta senda, pode-se constatar que a normativa exige desde as considerações que a ética em pesquisa garanta aos participantes o respeito a sua dignidade e aos seus direitos como um todo de forma que venha protegê-lo contra quaisquer tipos de danos.

Destarte, sob esta ordem normativa, urge a necessidade de que o pesquisador valore os princípios éticos antes e durante todo o seu trabalho, para isso, aquele deve vincular seus atos com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais norteiam os direitos fundamentais dos participantes. Isto porque, os princípios possibilitam estruturar um sistema normativo diante de situações complexas surgidas no âmbito social.

Nesse sentido, o Prof. Ricardo Maurício Freire Soares (2010) estende que a aplicação dos princípios de forma geral, tem como finalidade precípua organizar conceitos e normas sociais vinculados àquela determinada fração da realidade. Ademais, o autor aduz que a aplicabilidade dos princípios em determinados casos concretos possibilita a ordem e aplicabilidade da norma, vejamos:

Em razão de sua estrutura, os princípios, diferentemente, das regras, não podem ser aplicados através de um método lógico-formal. As regras são aplicáveis, disjuntivamente, na forma do tudo-ou-nada, ou seja, aplicam-se ou não se aplicam ao caso concreto. Por sua vez, os princípios, embora muito se pareçam com as regras, não indicam uma consequência legal que automaticamente se segue, quando as condições dadas se realizam. Com efeito, enquanto as regras contêm uma regulamentação direcionada a uma aplicação específica, os princípios, axiomas de natureza geral, integram uma estrutura teleológica mais aberta e imprecisa. Os princípios não se referem diretamente à lide. Pode ocorrer, inclusive, que mais de um princípio seja relevante para a solução do caso. (SOARES, 2010, p.178)

Cumpra-se destacar, que o doutrinador analisa os princípios sob o contexto jurídico, mais especificamente a luz do julgador durante a aplicabilidade da norma num determinado caso concreto, porém, o pesquisador pode apropriar-se dessas doutrinas e aplica-las ao longo de sua pesquisa científica, vez que, irá se deparar com situações controversas, ou ainda, situações nas quais as leis sejam omissas, com isso, deverá lastrear seus atos com base nos princípios, para não ferir os direitos daqueles envolvidos na pesquisa.

Com esse pensa/agir o pesquisador terá a ética arraigada em toda sua pesquisa, vez que, sob o viés principiológicos não irá apenas aplicar os preceitos normativos positivados na Resolução 510/2016, os quais não abarcam a pluralidade de situações encontradas durante o trabalho.

Outrossim, a Resolução 510/2016 determina que o pesquisador deve solicitar o consentimento ou assentimento, no caso de menores, do participante da pesquisa, sendo isso positivado no Art. 4º, "litteres":

Art. 4º O processo de consentimento e do assentimento livre e esclarecido envolve o estabelecimento de relação de confiança entre pesquisador e participante, continuamente aberto ao diálogo e ao questionamento, podendo ser obtido ou registrado em qualquer

das fases de execução da pesquisa, bem como retirado a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao participante.

Nesta seara, o Art. 9º da Resolução 510/2016, define de forma taxativa os direitos dos participantes da pesquisa, vejamos, in verbis:

Art. 9º São direitos dos participantes:

- I - ser informado sobre a pesquisa;
- II - desistir a qualquer momento de participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo;
- III - ter sua privacidade respeitada;
- IV - ter garantida a confidencialidade das informações pessoais;
- V - decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as informações que forneceu, as que podem ser tratadas de forma pública;
- VI - ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei; e
- VII - o ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua participação na pesquisa."

Contudo, esse preceito normativo é totalmente estanque e linear, vez que, diante de um caso concreto ainda que o pesquisador tenha o consentimento ou assentimento do participante, não lhe dará o direito ou prerrogativa de utilizar a autorização para agir de qualquer forma, isso porque, os direitos humanos, mais especificamente, o da dignidade da pessoa humana é inalienável, indivisível e imprescritível. Em vista disso, os direitos do participante não podem ser vendido, nem pode ser partilhado sem a sua anuência, para além disso, o direito é imprescritível, ou seja, a qualquer tempo aquele poderá reivindicar, não havendo prescrição.

Nesse sentido, mesmo o pesquisador estando em conformidade com a lei ao possuir o consentimento do participante, não é o suficiente para que seu trabalho tenha um cunho ético, para isso, deverá aquele utilizar-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais propiciarão uma maior equidade entre os atos do pesquisador e dos direitos dos participantes da pesquisa. Haja vista, que haverá diversos conflitos referentes ao uso e publicação de dados, imagens e das declarações dos participantes ao longo da pesquisa, assim, deverá o pesquisador solucionar esses conflitos fundamentados não apenas nas normas jurídicas, deve-se observar os critérios de aplicabilidade dos princípios, em especial o da proporcionalidade, que para Humberto Ávila (2009) deve ser lastreado por três critérios, conforme aduz o autor:

O postulado da proporcionalidade não se confunde com a ideia de proporção em suas mais variadas manifestações. Ele se aplica apenas a situações em que há uma relação de causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, um meio e um fim, de tal sorte que se possa proceder aos três exames fundamentais: o da adequação (o meio promove o fim?), o da necessidade (dentre os meios disponíveis e igualmente adequados para promover o fim, não há outro meio menos restritivo do(s) direito(s) fundamentais afetados?) e o da proporcionalidade em sentido estrito (as vantagens trazidas pela promoção do fim correspondem às desvantagens provocadas pela adoção do meio?) (ÁVILA, 2009, p. 161)

Dessa forma, percebe-se que a proporcionalidade, não é estanque, pois sua aplicabilidade depende de questionamentos, enquanto postulados estruturantes que se vinculam a outros princípios, como o da razoabilidade e, assim, traçam uma linha de ponderação entre o meio e o fim, que o autor considera como caráter trifásico, de forma que seja um postulado estruturador. Além disso, o autor afirma que os princípios por sua natureza visam buscar a máxima da proporcionalidade e vice-versa, uma vez que o conflito é analisado através dos exames da adequação, da necessidade e o da proporcionalidade no sentido estrito.

Ademais, a inserção dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade vinculará o pesquisador a atuar de forma justa e equitativa, garantindo a todos envolvidos na pesquisa os direitos fundamentais, tornando-os invioláveis. Nesta visão funcional dos princípios, Soares (2010) parafraseando Dworkin ensina que:

Os princípios, de seu lado, não desencadeiam automaticamente as consequências jurídicas previstas no texto normativo pela só ocorrência da situação de fato que o texto descreve. Os princípios tem uma dimensão que as regras não possuem: a dimensão do peso. Os princípios podem interferir uns nos outros e, nesse caso, deve-se resolver o conflito levando-se em consideração o peso de cada um. Isso, admitidamente, não se faz por meio de critérios de mensuração exatos, mas segundo a indagação sobre quão importante é um princípio ou qual o seu peso numa dada situação. (SOARES, 2010, p. 179)

Por conseguinte, observa-se que a aplicabilidade do princípio nesta seara da pesquisa será de grande valia para resguardar os direitos dos participantes e, conseqüentemente, salvaguardar a ética. À vista disso, a título exemplificativo, caso o pesquisador tenha o assentimento de um menor participante da pesquisa e o consentimento dos seus pais para tirar fotos durante a entrevista, aquele deverá pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quanto ao uso da foto, vez que, o direito de imagem, assim como o direito da personalidade são direitos fundamentais inalienáveis, invioláveis, indivisíveis e imprescritíveis.

Sendo assim, cumpre observar que o pesquisador mesmo cumprindo com os preceitos positivados na Resolução 510/2016, o qual determina que os participantes devem expedir o consentimento ou assentimento para fazer parte da pesquisa, isso não é o suficiente, uma vez que, o uso daquela imagem de forma desarrazoada e desproporcional poderá ser um indicativo que aquele não aplicou os princípios éticos na sua pesquisa. Com isso, cabe ao pesquisador questionar se é de fato necessário utilizar a imagem na sua pesquisa, avaliando os riscos da publicidade e se futuramente poderá causar algum tipo de violação ao direito do participante, ademais, deve avaliar se o uso daquela foto irá de fato contribuir para a pesquisa.

Neste diapasão, Ávila (2009) corrobora ao enfatizar a importância de diferenciar as normas dos princípios, vejamos:

Essa evolução doutrinária, além de indicar que há distinções fracas (Esser, Larenz, Canaris) e fortes (Dworkin, Alexy) entre princípios e regras, demonstra que os critérios usualmente empregados para a distinção são os seguintes: Em primeiro lugar, há o critério do caráter hipotético-condicional, que se fundamenta no fato de as regras possuírem uma hipótese e uma consequência que predeterminam a decisão, sendo aplicadas ao modo se, então, enquanto os princípios apenas indicam o fundamento a ser utilizado pelo aplicador para futuramente encontrar a regra para o caso concreto.[...] Em segundo lugar, há o critério do modo final de aplicação, que se sustenta no fato de as regras serem aplicadas de modo absoluto tudo ou nada, ao passo que os princípios são aplicados de modo gradual mais ou menos. Em terceiro lugar, o critério de relacionamento normativo, que se fundamenta na ideia de a antinomia entre as regras consubstanciar verdadeiro conflito, solucionável com a declaração de invalidade de uma das regras ou com a criação de uma exceção, ao passo que o relacionamento entre os princípios consiste num imbricamento, solucionável mediante ponderação que atribua uma dimensão de peso a cada um deles. Em quarto lugar, há o critério do fundamento axiológico, que considera os princípios, ao contrário das regras, como fundamentos axiológicos para a decisão a ser tomada. (ÁVILA, 2009, p. 162)

Assim, o autor demonstra a importância de valorar os princípios, enquanto axiomas, aplicando a ponderação diante do caso concreto, dessa forma, mesmo esta teoria sendo aplicada para o controle judicial de posse dos princípios, pode o pesquisador utilizar por analogia durante o seu trabalho de

pesquisa, vez que, é de suma importância avaliar se houve excessos com os participantes, ainda que estes tenham dado consentimento, além disso, poderia avaliar, também, se houve equidade nestas relações e a garantia que tantos os direitos fundamentais quanto a sua dignidade não foram violados.

Ante o exposto, resta evidente que a aplicabilidade e valoração dos princípios, em especial da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, sob o viés da pesquisa científica, propiciará ao pesquisador limites nos atos que fogem a finalidade da sua pesquisa, ainda que a lei lhe permita ou que seja omissa. Ademais, a utilização dos princípios imbricados a norma dará equilíbrio nos atos praticados pelo pesquisador e, concomitantemente, este irá trilhar uma linha de cunho ético, salvaguardando os direitos dos participantes.

2.3 A APLICAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD EM RELAÇÃO À ÉTICA NA PESQUISA

A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD foi criada com o objetivo de proteger e disciplinar o tratamento dos dados pessoais, inclusive por meios digitais. Nesse contexto, ela visa proteger direitos como privacidade, liberdade de expressão e inviolabilidade da intimidade, garantindo que as pessoas com acesso aos dados tenham que realizar uma série de procedimentos de segurança em prol desta proteção.

Com os avanços tecnológicos a partir do final do século passado e as evoluções nos campos de informática e das telecomunicações, empresas passaram a utilizar os dados como ferramenta para melhoria da competitividade no mercado virtual ou e-commerce. Desta forma, tornou-se necessário pensar em uma forma de proteger os dados, considerados por muitos o petróleo do século XXI, à exemplo do que já vinha sendo feito na Europa com a regulamentação “General Data Protection Regulation” – GDPR, ou Regulamento Geral de Proteção de Dados.

Mas a LGPD, que trata fundamentalmente dos direitos constitucionais vinculados aos dados pessoais, abrange não somente a proteção dos dados para uso comercial, mas também outros campos, como as pesquisas científicas, que será o objeto maior deste estudo.

A pesquisa ou investigação científica é um trabalho que visa o desenvolvimento de conhecimento. Porém, para se alcançar esse objetivo, o pesquisador deve seguir preceitos éticos, sobretudo nas pesquisas que envolvam seres humanos. Nesse sentido, resolução 510/2016 do CNS traz as diretrizes para a pesquisa envolvendo seres humanos.

Uma vez que, atualmente, a esmagadora maioria das pesquisas são aplicadas utilizando-se as plataformas informatizadas disponíveis (Googleforms, SurveyMonkey, Typeform, o Wufoo e a MindMiners), faz-se necessária esta análise da necessidade de atendimento aos pré-requisitos da LGPD.

Analisando dentre as hipóteses legais em que a LGPD não será aplicada, temos no artigo 4º, no inciso II, alínea “b”, quando para fins exclusivamente “acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 desta Lei” (BRASIL, 2018).

Existe uma certa falta de clareza no texto acima, onde não é fácil compreender se o objetivo seria dispensar as hipóteses legais para tratamento de dados pessoais (artigos 7º e 11), ou se seria informar que nem todas as regras da LGPD são aplicáveis, mas somente as hipóteses legais.

De acordo com Maldonado e Blum (2020), se por um lado a isenção de aplicação da lei para fins acadêmicos pode gerar insegurança nos dados, por outro, sem essa exceção, pesquisadores seriam obrigados a cumprir todos os requisitos da lei, gerando um desestímulo da produção acadêmica. Ainda conforme os autores:

Com a exceção em tela, seja em investigações científicas pessoais, seja em nome de universidades ou outras entidades, pesquisadores poderão coletar, classificar, processar, armazenar, avaliar ou controlar dados pessoais da forma que lhe convier, desde que consigam demonstrar a finalidade exclusivamente acadêmica, sendo recomendável, também, observarem os princípios da LGPD, principalmente os da finalidade, adequação, necessidade e segurança. (MALDONADO; BLUM, 2020).

Sendo que os art. 7º e 11 trazem hipóteses para permissão da aplicação da LGPD, abaixo segue um breve resumo dos artigos citados, porém, destaca-se que o foco principal deste trabalho serão o inciso I e parágrafo 5º do artigo 7º, que serão detalhados após o resumo.

De acordo com Vasconcelos (2021), são 10 as possibilidades citadas no art. 7º, sendo o primeiro em caso de consentimento pelo titular e os nove seguintes para casos sem esse consentimento. Já o art. 11 traz um cuidado especial para os dados pessoais sensíveis, com bases legais próprias. O tratamento indevido desses dados pode gerar um dano maior ainda, pois atingem a intimidade da pessoa.

Como foco principal, o inciso I do caput art. 7º diz que, o fornecimento de consentimento pelo titular é uma das hipóteses em que o tratamento de dados pessoais poderá ser realizado. No parágrafo 5º do mesmo artigo traz o seguinte texto:

O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei. (BRASIL, 2018)

De acordo com Albuquerque (2021), o pesquisador responsável, necessariamente é um controlador, o operador pode ser um outro pesquisador ou pessoa designada pelo controlador para fazer o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Nessa esfera, nós temos agora uma lei que vai trazer responsabilidade jurídica no campo administrativo, civil e penal, para esse pesquisador responsável, ou ainda ao patrocinador da pesquisa, que é considerado co-controlador.

Vale ressaltar que no campo das sanções administrativas, há advertência, multa, perda dos dados, suspensão do banco de dados, suspensão das atividades e até, conforme inciso XII do caput do art. 52, a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Ou seja, a proibição de exercer a atividade de pesquisador.

Enfim, assim como a resolução CNS 510/2016, a LGPD traz contribuições importantes ao campo de pesquisas no que diz respeito à privacidade, à inviolabilidade da intimidade, honra e imagem, visando ainda o respeito à dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes da pesquisa, salientando sempre que o consentimento é fator indispensável para a pesquisa e utilização dos dados pessoais.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fazer ciência envolve um conjunto de saberes que perpassam a história, a regra, às normas, a filosofia, a ética. Um processo em constante mutação epistemológica que envolve tudo que é “do humano”: o comportamento diante dos fatos.

O lançamento das resoluções sobre ética em pesquisa de 2012 e 2016 para as ciências sociais, humanas e da saúde buscou resolver “o problema do momento”. Tão logo as mudanças causadas pelas aderências a tecnologias e mudanças globais advindas da globalização, trouxeram um novo problema, que é a necessidade de proteção de dados, causando uma turbulência científico-moral e civil nas academias e entidades de cunho científico.

Respeitar o direito, a privacidade, o desejo de todos e ainda assim fazer ciência mostra que ainda temos um grande paradigma a ser desmontado. A busca por um enfoque puramente epistêmico nos mostra que cada vez mais o ser humano aumenta o nível de complexidade dos seus pensamentos e de suas buscas, recaindo sobre a dificuldade que a fundamentação da ética na pesquisa tem quando se refere as responsabilidades do pesquisador e do pesquisado.

Partindo do pensamento de Popper, tão logo se instaurou a resolução de um problema da ética na pesquisa, a chegada da Lei de Proteção geral de dados (LGPD) em 2018 abriu uma nova brecha

nos ditames legais. Nesta nova brecha, além das responsabilidades éticas, recaem as responsabilidades jurídicas administrativas, civis e penais sobre o processo de fazer ciência.

REFERENCIAS

ALBUQUERQUE, Aline. **A LGPD em relação à ética em Pesquisas com Seres Humanos**. Palestra [2021]. Fiocruz Bahia. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=1B2B3pYkdRc>>. Acesso em 26 jan. 2022.

ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos**. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

BRASIL. **Lei Geral de Proteção de Dados**, de 15 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm>. Acesso em 26 jan. 2022.

BRASIL. Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 maio 2016. Disponível em: Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/86/o/Reso510.pdf> . Acesso em: 26 jan. 2022

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª Ed. São Paulo: Atlas, 2016.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – CNS. **Apresentação**. Site do Conselho nacional de Saúde. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/>. Acesso em 26 de janeiro de 2022. Conselho nacional de Saúde: <http://conselho.saude.gov.br/apresentacao-cns>

DIAS, Maria Tereza Fonseca. **Direito administrativo pós-moderno: novos paradigmas do direito administrativo a partir do estudo da relação entre o Estado e a sociedade**. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003.

DUARTE, Luiz Fernando Dias. Cronologia da luta pela regulação específica para as Ciências Humanas e Sociais da avaliação da ética em pesquisa no Brasil. Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 12, n.1, jan./abr. 2017. Disponível: <https://revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/9771/5669>. Acesso em: 26 jan. 2022

Funções normativas ao Poder Executivo – O caso do Sistema Financeiro. Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e Arbitragem. n. 18, p. 58-101. São Paulo: RT, ano 5, out-dez. 2002.

GUERRIERO, Iara Coelho Zito e Minayo, Maria Cecilia. A aprovação da Resolução CNS nº 510/2016 é um avanço para a ciência brasileira. Saúde e Sociedade [online]. v. 28, n. 4 [Acessado 26 janeiro 2022], pp. 299-310. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0104-12902019190232>>. ISSN 1984-0470. <https://doi.org/10.1590/S0104-12902019190232>.

HORKHEIMER, M. “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”. In: Benjamin, Walter; Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W. & Habermas, Jürgen. Textos escolhidos. Tradução de José Lino Grünnewald. 1980. São Paulo, Abril Cultural.

MALDONADO, Viviane; Blum, Renato (Coord.). **Lei Geral de Proteção de Dados Comentada** – Ed. 2020. São Paulo - SP: Revista dos Tribunais/Thomson Reuters, 2020.

POPPER, K. R. **A lógica da pesquisa científica**. São Paulo: Cultrix, 2001.

POPPER, K. R. **Autobiografia intelectual**. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1986.

_____. **Autobiografia intelectual**. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1986.

POPPER, Karl. **A sociedade aberta e seus inimigos**. Belo Horizonte: Itatiaia, 1987.

POPPER, Karl. **O conhecimento e o problema corpo-mente**. Lisboa. Ed. 70, 2009.

REGO, S. A formação ética dos médicos: saindo da adolescência com a vida (dos outros) nas mãos [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2003, 183 p. ISBN 978-85-7541-324-1. Disponível: <https://books.scielo.org/id/b37sm/pdf/rego-9788575413241.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2022

ROCHA, Bolívar M. **O poder normativo de órgãos da administração** – O caso da Comissão de Valores Mobiliários. **RDM**, n. 64, p. 47-69. São Paulo: RT, 1986.

SCHMIDT, P.; SANTOS, J. L. **O pensamento epistemológico de Karl Popper**. *ConTexto*, Porto Alegre, v. 7, n. 11, 1º semestre 2007

SILVA, de Plácido e. **Vocabulário Jurídico**. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2004.

SOARES, Ricardo Maurício Freire. **O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana**. 1 ed. São Paulo: Saraiva. 2010.

STURZENEGGER, Luiz Carlos. **A questão, no direito brasileiro, da atribuição de funções normativas ao Poder Executivo: o caso do Sistema Financeiro**. *Revista do Direito Bancário, do mercado de capitais e Arbitragem*. N. 18, p. 58-101. São Paulo: RT, ano 5, out-dez. 2002.

VASCONCELOS, Adaylson Wagner Sousa de (Org). **Direito: da precedência à revolução 2**. In Cassel, P. E.; Peterossi, H. G. *Considerações sobre o impacto da lei geral de proteção de dados na pesquisa*. Ponta Grossa-PR: Atena, 2021.